

Notas Breves

Nueva información sobre *Paladilhiopsis septentrionalis* (Mollusca, Prosobranchia)

New information on *Paladilhiopsis septentrionalis* (Mollusca, Prosobranchia)

Emilio ROLÁN* y Beatriz ARCONADA**

Recibido el 9-XII-2002 Aceptado el 10-VI-2003

INTRODUCCIÓN

ROLÁN Y RAMOS (1995) describen *Paladilhiopsis septentrionalis* en base a conchas recolectadas en las provincias de Santander, Vizcaya, Álava y Burgos; en ningún caso se encontraron ejemplares vivos o con restos de partes blandas debido a que, probablemente, se trataba de una especie estigobionte.

En recientes muestreos realizados por el primer autor en Asturias, se volvieron a encontrar conchas de esta especie en varias localidades, e incluso se consiguió la captura de un ejemplar vivo, por lo que se aporta nueva información sobre esta especie.

MATERIAL ESTUDIADO

Coordenadas UTM:

TP50: Trubia (Oviedo), en el camino de Trubia a Caces, que sale desde la estación del ferrocarril, antes de la fábrica del Nalón, y que va entre este río y la vía del tren, en un pequeño nacimiento en una pared, a 2,8 Kms de la

estación de Trubia y a 1,7 Kms de la desviación a Pintoria: 1 ejemplar vivo, 18 conchas y 22 fragmentos.

TP50: Carretera de Trubia a Proaza, en la desviación a Castañedo del Monte, a poco del comienzo de la misma, en un barranco al lado de una fuente, en sedimentos: 1 concha.

QJ30: Carretera de Grado a Tameza, en sedimentos de la fuente frente al río: 1 concha.

RESULTADOS

Descripción: Concha (Figs. 1-5): Ver ROLÁN Y RAMOS (1995). Las conchas estudiadas ahora en las nuevas estaciones tenían una apariencia muy similar a las presentadas en el trabajo de descripción, lo mismo que la protoconcha (Fig. 6) y su escultura (Figs. 7-8). En el único ejemplar vivo observado, la concha era transparente, al contrario de lo que ocurre en las conchas vacías, que se vuelven opacas y de color blanco. Las

* Investigador del Museo de Historia Natural, Campus Universitario Sur, 15782, Santiago de Compostela.

** Museo Nacional de Ciencias Naturales, J. Gutierrez Abascal, 2, 28006 Madrid.

Figuras 1-9. *Paladilhiopsis septentrionalis*. 1-5: conchas, entre 1,2 y 1,5 mm, recolectadas en Trubia, Asturias; 6: protoconcha; 7, 8: microesultura de la protoconcha; 9: microesultura de la teloconcha.
Figures 1-9. *Paladilhiopsis septentrionalis*. 1-5: shells, between 1.2 and 1.5 mm, collected in Trubia, Asturias; 6: protoconch; 7, 8: microsculpture of the protoconch; 9: microsculpture of the teleoconch.

dimensiones de las conchas del material estudiado estaban entre 1,2 y 1,5 mm.

Microescultura de la teloconcha (Fig. 9): Similar a la de la descripción original, aunque algo más atenuada.

Animal: Se pudo observar que era casi totalmente transparente, con un tono lechoso muy ligero. La rádula, de color blanco, podía verse perfectamente por transparencia. Los tentáculos finos y alargados. No se apreciaban ojos en la base de los mismos. Lamentablemente, el tubo se quedó casi sin líquido y el animal se secó bastante, con lo que no se pudieron observar detalles anatómicos en su disección. Sí se pudo apreciar que se trataba de una hembra. La gonada que se veía en el último tramo del cuerpo era de color naranja y con forma de saco. El ctenido aparecía poco desarrollado, con dos lamellas minúsculas.

BIBLIOGRAFÍA

ROLÁN, E. Y RAMOS, M. A. 1995. Una nueva especie de Hydrobiidae (Mollusca, Prosobranchia) del norte de la Península Ibérica. *Iberus*, 13 (2): 119-127.

CONCLUSIONES

El área de distribución de *P. septentrionalis*, aunque incluía varias provincias, era en realidad muy pequeña (ver ROLÁN Y RAMOS, 1995). Con la presente cita esta distribución se extiende notablemente hacia el oeste, hasta Asturias. Por otra parte, el hallazgo de un ejemplar vivo, muestra que aun siendo una especie estigobionte, su distancia a la superficie no es muy grande, y por ese motivo pueden aparecer ocasionalmente ejemplares vivos arrastrados por el agua.

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen a Jesús Méndez, del CACTI, Universidad de Vigo, las fotografías realizadas el MEB.

